

O'ZBEKISTONDA MILLIY VALYUTANING MUOMALAGA KIRITILISHI

Qo'ldoshev Kamronbek Abdunazar o'g'li

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

Email: kamronbekqoldoshev9@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola O'zbekistonning milliy valyutasi — so'mning muomalaga kiritilishi va uning iqtisodiyotdagi o'rniga bag'ishlangan. O'zbekistonning mustaqillikka erishganidan so'ng, milliy valyutani joriy etish zarurati paydo bo'lib, 1994-yil 1-iyulda so'mning muomalaga kiritilishi mamlakatning iqtisodiy suverenitetini mustahkamlashda muhim qadam bo'ldi. Maqolada, so'mning joriy etilishi bilan bog'liq tarixiy jarayonlar, iqtisodiy barqarorlikka ta'siri, inflyatsiyani nazorat qilish va xalqaro savdo-sotiqdagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, milliy valyutaning iqtisodiyotdagi ijobiy va salbiy tomonlari, yuzaga kelgan muammolar va ularning hal etilishi masalalari ko'rib chiqiladi. Maqola O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishidagi milliy valyutaning roli va uning uzoq muddatli barqarorlikka ta'sirini o'rganishga qaratilgan ilmiy tadqiqotdir.

Kalit so'lar: Milliy valyuta, kupon, pul birligi, to'lov vositasi, valyuta kursi, pul aylanishi, valyuta islohoti, bank xizmatlari, pul emissiyasi, mahalliy va xorijiy valyuta taqqoslanishi.

Kirish

O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishida milliy valyutaning muomalaga kiritilishi muhim bosqichlardan biri bo'lib, bu jarayon mamlakatning mustaqillikni qo'lga kiritganidan keyingi iqtisodiy siyosatning ajralmas qismiga aylangan. 1991-yilda mustaqillikni e'lon qilgan O'zbekiston, o'zining iqtisodiy suverenitetini mustahkamlash va xalqaro iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish maqsadida, milliy valyutani yaratish zaruratini his qildi. Shu asosda, 1994-yil 1-iyulda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga binoan "so'm" milliy valyutasi muomalaga kiritildi.

Milliy valyutaning joriy etilishi nafaqat mamlakat iqtisodiy siyosatini yangi bosqichga olib chiqdi, balki milliy iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlash, xalqaro hisob-kitoblarni amalga oshirishda mustaqillikni oshirish va inflyatsiyani nazorat qilish imkoniyatlarini yaratdi. O'zbekistonda milliy valyutaning joriy etilishi ko'plab ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarga, shuningdek, xalqaro valyuta bozorlaridagi O'zbekistonning o'rniga ta'sir ko'rsatdi.

Ushbu ilmiy maqolada O'zbekistonning milliy valyutasi, so'mning muomalaga kiritilishi va uning iqtisodiyotdagi o'rni, shuningdek, ushbu jarayonning mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga va xalqaro aloqalariga ta'siri tahlil qilinadi.

Maqolada, shuningdek, so'mning joriy etilishi bilan bog'liq bo'lgan yutuqlar va yuzaga kelgan muammolar hamda bu jarayonning uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikka qanday ta'sir ko'rsatganligi haqida so'z yuritiladi.

Asosiy qisim

Bugungi kunda O'zbekiston respublikasida so'mi mamlakatning yagona qonuniy to'lov vositasi bo'lib iqtisodiy suverenitet ramzi hisoblanadi. O'zbekistonda milliy valyutaning muomalaga kiritilishi ma'lakat iqtisodiy siyosatining muhim qismi edi. Bu jarayon chuqur siyosiy va iqtisodiy islohotlar bilan bog'liq.

1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10000 so'mlik pullarning barchasining old qismida O'zbekiston gerbi va pul nominali, orqa qismida esa Samarqanddagi Registon maydonida joylashgan Sherdor madrasasining surati tushirilgan edi. 1, 3, 5, 10, 25 so'mlik pullar 120 x 61 mm o'lchamda, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10000 so'mlik pullar 144 x 69 mm o'lchamda yasalgan. So'm-kupon Angliyadagi «Harrison & Sons Ltd» bosmaxonasida chop etilgan. O'zbekiston Respublikasining butun hududida to'lovlarning barcha turlari faqat milliy valyuta "So'm" bilan amalga oshirilishini e'tiborga olib, aholiga 1994-yilning 1-avgustiga qadar qolgan so'm-kuponlarni omonatlarga cheklovlarsiz qo'yish tavsiya etilsin.

Jamg'arma tarmog'iga ega bo'lgan "O'zjamg'armabank" va respublikaning boshqa tijorat banklari 1994-yil 1-avgustidan boshlab so'm-kuponlarni omonatlarga qabul qilishni to'xtatdi.

Ko'pincha o'tish iqtisodiyotidagi mamlakatlarda biror-bir iqtisodiy o'zgarish yuz berayotganda xalq orasida shunaqa turli tushunmovchiliklar bo'lishi tabiiy hol. Ko'p emas, yana 6 oy o'tgach, valyutaning erkin konvertatsiyasi bilan bog'liq barcha masalalar hamma uchun birdek tushunarli va ravshan holatga keladi. Iqtisodiy suverenitetga ehtiyoj Sobiq SSSR parchalangandan so'ng sobiq ittifoqning yagona pul birligi – rubl mintaqadagi mustaqil davlatlar uchun noqulay bo'lib qoldi. Chunki iqtisodiy siyosat boshqa davlatlar tomonidan boshqarilardi.

Bu muomalada bo'lgan so'm pullar uchun dizayn ham milliylikni ifodalovchi ko'rinishga ega ulardagi Amir Temur rasmi, Samarqandning qadimgi minoralarida ucgratishimiz mumkin bo'lgan tasvirlar hamda so'm pulining faqat oq rangda ekanligi milliylikimizga xosdir. Jamg'arma tarmog'iga ega bo'lgan "O'zjamg'armabank" va respublikaning boshqa tijorat banklari rasmiy sanaga qadar aholining omonatlar bo'yicha shaxsiy hisobvaraqlaridagi operatsiyalarni faqat hisob-kitob cheklari, chek daftarchalari yoki omonatchilarning topshiriqlari bo'yicha pul o'tkazish yo'li bilan amalga oshirsinlar, 1-sentabridan boshlab esa omonatchilarning xohishiga ko'ra "So'mlar" va "Tiyinlar" bilan bersinlar.

Milliy valyutani joriy etish mexanizmi bo'yicha O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki ishlab chiqqan normativ hujjatlar ma'qullansin.

1994-yilning 1-iyulidan boshlab mulkchilik shakllaridan qat'i nazar, barcha xo'jalik yurituvchi subyektlar uchun mehnat haqini to'lashga beriladigan mablag'larni davlat yo'li bilan tartibga solish joriy etilsin.

O'zbekiston Respublikasining Moliya vazirligi o'n kun muddat ichida buning uchun zarur yo'riqnomalarni xo'jalik yurituvchi subyektlarga yetkazsin bosilmoqda. O'z navbatida, tanglarimizda ham bobolarimizning rasmlari aks ettirilgan. Shuningdek, har bitta tanganing orqa tomonida o'z qiymati bosib tushirilgan.

Milliy valyuta mamlakatning iqtisodiy mustaqillik ramziga aylandi. O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasi ushbu Farmonni bajarish yuzasidan tegishli qaror qabul qilsin.

XULOSA

O'zbekistonda milliy valyutaning muomalaga kiritilishi iqtisodiy mustaqillik, milliy o'zlikni mustahkamlash jarayonida muhim o'rin tutdi. So'm bugungi kunda O'zbekiston iqtisodiyotining asosiy ramzi sifatida o'z ahamiyatiga ega.

Bundan tashqari, turli yillarda biror seriya bilan umumlashtirilmagan, 10, 50, 100 so'mlik kumush tangalar cheklangan muomalaga chiqarilgan.

Tilla qoplangan kumush tangalar 1996 yilda — 50 so'mlik Mustaqillikning 5 yilligiga atab, 100 so'mlik pul Amir Temurning 660 yilligiga atab chiqarilgan. Albatta, ular keng muomalaga chiqmagan va numizmatlar kolleksiyasidan o'rin olgan. 999 sifatdagi, 31,1 gramm sof oltindan 1997 yilda ishlab chiqarilgan cheklangan seriyadagi 100 so'mlik tanga Amir Temurga atalgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston bank tizimini isloh qilish va erkinlashtirish bo'yicha qonunchilik hujjatlari to'plami. T. "O'zbekiston"
2. "O'zbekiston Respublikasi Prezidenti" sayti
3. Bank axborotnomasi" gazetasi
4. Karimov I.A. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot – pirovard maqsadimiz. T.: "O'zbekiston"
5. Shodmonov Sh.Sh., G'afurov U.V. Iqtisodiyot nazariyasi (darslik). – T., «Fan va texnologiya» nashriyoti.

6. D. Tojiboyeva, Iqtisodiyot nazariyasi(darslik) – T.: “Iqtisod moliya”.
7. Razzoqov A., Toshmatov SH., O'rmonov N. Iqtisodiy ta'limotlar tarixi. Darslik (lotin yozuvida). - T. “Iqtisod-moliya”
8. Shodmonov SH., G'afurov U. Iqtisodiyot nazariyasi. Ma'ruzalar matni. – T.: TDIU
9. www.stat.uz – O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining rasmiy sayti.
10. Хайдаров Б. ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ //Экономика и образование. – 2021. – №. 4. – С. 288-292.
11. Бахром Х. Х. БИЗНЕСНИ РЕЖАЛАСТИРИШ ТАРТИБЛАРИ //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 12. – №. 2. – С. 139-142.
12. Хайдаров В. IMPACT OF INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION ON THE DIGITAL ECONOMY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 163-174.
13. Хайдаров Вахром Холмуродович, Худайаров Рашид Туйчиёвич. (2022). RAQAMLI IQTISODIYOT BIZNESNI REJALASHTIRISH. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 1(2), 110–113. Retrieved from <http://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/article/view/130>
14. Холмуродович Х. В. et al. IMPORTANCE OF BANKING SYSTEM IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 218-224.
15. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Po'latova M. X., State and non-state forms of business and entrepreneurship support // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7429673
16. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Xonkelov Y. K., Planning of business and private entrepreneurship activities Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7429539
17. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Bobomurodov Sh. Innovative activity in business and entrepreneurship // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7425132
18. Saitov S. A., Xaydarov B. X., ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «SWOT-АНАЛИЗ» В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ // Journal.jbnuu.uz. -2022-yil 14-15-oktyabr, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7329802
19. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Raqamli iqtisodiyotda kichik biznesning o'rni // Journal.jbnuu.uz. -2022-yil 14-15-oktyabr, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7329523
20. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzallikari amaliy ahamiyati va xorijiy tajriba // https://t.me/ares_uz. -Volume 3 | Issue 5 | 2022, 2022-yil. Volume 3 | Issue 5 | 2022